

La cultura como elemento integrador entre el Inces y la comuna

Sistematización de la experiencia entre el Centro de Formación Socialista Metropolitano Caricuao y la Comuna "El Sol de la Paz" a través de la música nacionalista

Cariné Martínez ⁽¹⁾
*Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista*
Orcid: 0009-0003-3097-0446
carinemaritinez23@gmail.com
Caracas-Venezuela

Resumen

En presente artículo de investigación se sistematiza la experiencia formativa y de cogestión que se ha venido desarrollando entre Centro de Formación Socialista Metropolitano Caricuao y el territorio comunal, tomando como caso de estudio el proyecto "Escuela Musical Nacionalista El Sol de la Paz" (2024-2025). El objetivo es analizar los procesos de transferencia de capacidad de gestión y los aprendizajes estratégicos extraídos para la consolidación del Estado Comunal. La metodología se basa en el enfoque de Sistematización de Experiencias (Jara, 2018), aplicando la reconstrucción histórica del proceso y la interpretación crítica a través de 10 entrevistas semiestructuradas a actores clave. Los resultados demuestran la validación de la premisa "más territorio, menos escritorio", confirmando que la inversión formativa previa se transformó en capital social y capacidad de autogestión comunal. Se concluye que los dispositivos de mediación institucional y la alta pertinencia sociocultural de la oferta son esenciales para la sostenibilidad del proyecto y su alineación con el eje de la *Suprema Felicidad Social* (T4).

Palabras clave: Sistematización ; Inces ; poder popular ; formación técnica ; comunalización

1. Profesora Educación Comercial (Pedagógico Monseñor Arias Blanco). MSc. Mención Orientación de la Conducta (Centro de Investigaciones Psiquiátricas Psicológicas y Sexológicas de Venezuela). Dra. en Gestión para la Creación Intelectual (Unesr). Jefe del Centro de Formación Socialista Metropolitano Caricuao. Especialista en atención a personas con deterioro cognitivo y discapacidad mental. Asesor de Familia y organizaciones comunitarias.

Culture: an integrating element between Inces and the community

Abstrac

This article systematizes the training and co-management experience that has been developing between the Caricuaio Metropolitan Socialist Training Center and the communal territory, using the “El Sol de la Paz Nationalist Music School” project (2024-2025) as a case study. The objective was to analyze the processes of management capacity transfer and the strategic lessons learned for the consolidation of the Communal State. The methodology was based on the Systematization of Experiences approach (Jara, 2018), applying historical reconstruction of the process and critical interpretation through 10 semi-structured interviews with key stakeholders. The results demonstrate the validation of the premise “More Territory, Less Desk,” confirming that the prior training investment was transformed into social capital and communal self-management capacity. It is concluded that the institutional mediation mechanisms and the high sociocultural relevance of the offerings are essential for the project’s sustainability and its alignment with the axis of Supreme Social Happiness (T4).

Keywords: Systematization; Inces; popular power; technical training; communalization

Introducción

La formación técnica profesional (FTP) en Venezuela, bajo la dirección del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), ha iniciado un proceso de reorientación estratégica. Esta transformación implica un tránsito desde la lógica administrativa centralizada hacia la acción directa en el territorio, lo cual se resume en el principio operativo de “menos escritorio y más territorio”. En este marco, el Centro de Formación Socialista (CFS) Metropolitano Caricuaio emerge como un referente de formación integral o polivalente. La esencia de este modelo radica en su conexión orgánica y permanente con el Poder Popular.

La singularidad del CFS Metropolitano Caricuaio se sustenta en el arraigo de su talento humano, donde la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras activas están integrados y participan en diversas organizaciones comunitarias. Esta integración constituye el fundamento para la comprensión profunda y la valoración de la Comuna, como el espacio primordial para la consolidación del Estado comunal. Por lo tanto, la vinculación con el territorio no se establece como una imposición externa, sino como un proceso intrínseco facilitado por el ethos institucional del centro.

Es precisamente en este contexto de comunalización de la gestión, que se gesta el proyecto Escuela Musical Nacionalista “El Sol de la Paz”. Esta iniciativa, nacida de la consulta

directa a la juventud del territorio, representa para el Inces Caricuaio una oportunidad empírica para demostrar la pertinencia social de su oferta formativa. El proyecto posiciona los saberes de sus maestros técnicos voluntarios al servicio de la revitalización cultural y del fortalecimiento organizacional.

El propósito fundamental de este artículo es sistematizar la experiencia de co-gestión y co- formación desarrollada entre el Inces Caricuaio y el territorio comunal. Mediante la reconstrucción y el análisis crítico de la experiencia, se busca desvelar las categorías de análisis, los desafíos metodológicos superados y, fundamentalmente, extraer los aprendizajes estratégicos. Esta reflexión está orientada a generar conocimiento, sirviendo como un modelo de referencia y aportando evidencia teórico-metodológica para otros centros de formación socialista.

Marco metodológico y objeto de sistematización

Enfoque teórico-metodológico

El presente estudio se inscribe en la sistematización de experiencias, entendida como el proceso de interpretación crítica de una o varias experiencias para generar conocimiento teórico-práctico (Jara, 2018). Este enfoque se selecciona por su pertinencia para desvelar el conocimiento generado en la praxis social. El objeto de sistematización es la articulación y cogestión de saberes entre el CFS Caricuaio y el territorio comunal, tomando como caso de estudio la Escuela Musical Nacionalista "El Sol de la Paz". El eje central de la sistematización se define como: Analizar los procesos de transferencia de capacidad de gestión y co- formación que permitieron la transición de la capacitación técnica a la autogestión comunal.

Foto N° 1. En el Centro de Formación Socialista de Caricuaio, en compañía de formadores y trabajadores (2025).

Fases de la experiencia a sistematizar: del mandato a la ejecución

En fecha 16 de febrero de 2024 nuestro presidente Nicolás Maduro Moros crea la Misión Viva Venezuela con el propósito de realzar, preservar y difundir la cultura y el arte del país, con un enfoque en las músicas, cantos, ritmos y bailes tradicionales. Esta misión se creó justo en los momentos en los cuales el equipo del CFS Metropolitano Caricuao se encontraba en fases de acompañamiento del gabinete cultural de la Parroquia, y de allí surge un encuentro de saberes con aproximadamente 50 cultores y cultoras quienes hicieron del Inces un espacio permanente de encuentro de experiencias, investigación y consolidación del movimiento cultural, generando además un vínculo cada vez más sólido con la institución, al punto de convertirse en aliados permanentes para la formación en materia cultural y es así como surge un voluntariado que meses después se convertiría en un gran equipo de maestros y maestras voluntarias del CFS Metropolitano Caricuao en el seno de la comuna.

Trayecto metodológico de la sistematización

El análisis crítico de la experiencia se realizó mediante el siguiente trayecto metodológico:

a) Ejes de análisis y categorización: se analizaron documentos clave (informes de gestión, actas de la Sala de Autogobierno, reseñas sobre la Misión Viva Venezuela, el gabinete cultural, entre otros.

b) Entrevistas semi-estructuradas: se administraron 10 entrevistas semiestructuradas a una muestra intencional de actores clave (mtp/mtv líderes comunales, jóvenes beneficiarios y personal directivo del CFS). El proceso fue orientado por tres ejes temáticos centrales: pertinencia sociocultural, mecanismos de co-gestión y sostenibilidad y proyección política.

Reconstrucción y recolección de la información

La fase de reconstrucción cubrió el periodo comprendido entre marzo de 2024 (inicio del afianzamiento territorial) hasta la presente fecha (noviembre de 2025). Las técnicas empleadas fueron:

Análisis e interpretación crítica

La información fue analizada mediante el análisis de contenido temático (Bardin, 2004). Esta triangulación de fuentes permitió contrastar la narrativa institucional con la percepción de los actores comunales en función de los ejes definidos.

Resultados, análisis e interpretación crítica

Los hallazgos demuestran la potencia de la articulación Inces-Comuna como catalizador de la organización y el empoderamiento, incidiendo directamente en la cuarta transformación (T4) Suprema Felicidad Social, una política gubernamental venezolana centrada en el bienestar social y la atención a los ciudadanos.

Foto N° 2. En el Centro de Formación Socialista de Caricuao, en compañía de su jefa de centro, formadores y trabajadores (2025).

Análisis de la pertinencia sociocultural y la oferta formativa

Los resultados confirman una alta pertinencia sociocultural, validada por una matrícula de 50 estudiantes y el nacimiento de un grupo de gaitas y aguinaldos propio. Esto demuestra que la FTP se traduce en revitalización cultural y tejido social. El principal aprendizaje es que la calidad de los resultados se debe a que la formación (Misión Viva Venezuela) estuvo anclada previamente a la demanda comunal. De igual manera, se utiliza como referente la oferta formativa del Inces en la cual se encuentra con profunda pertinencia la formación de promotores culturales en el motor turismo, así como oratoria, atención y orientación a los usuarios, elaboración de proyectos, trabajo comunitario, entre otros.

Aprendizajes sobre los mecanismos de co-gestión y autonomía

El impacto más significativo radica en la capacidad autogestionaria desarrollada. El rol del Inces transitó exitosamente de ejecutor a facilitador de formadores, evidenciado en la descentralización de la gestión al equipo coordinador (16 jóvenes y 5 adultos). La articulación se hizo efectiva gracias al liderazgo institucional integrador (jefa de centro) y al enlace institucional-comunitario (trabajadora del CFS), que vincularon acciones como dispositivos de mediación (Freire, 1998).

Discusión de la sostenibilidad y validación del modelo “más territorio”

La sistematización valida el nuevo modelo de gestión Inces. La sostenibilidad del proyecto recae en el Poder Popular, debido a que la inversión formativa inicial se transformó en capital social y capacidad de gestión comunal (Eje 3). El modelo “más territorio” se demuestra efectivo cuando el anclaje institucional precede y facilita el proceso de autogestión comunal, invirtiendo la lógica administrativa tradicional.

Conclusión

La sistematización del caso “El Sol de la Paz” permitió validar aprendizajes estratégicos para el fortalecimiento del Estado comunal, a través de:

- Validación de la pertinencia: la pertinencia formativa se logra cuando la inversión institucional (siembra de saberes) cataliza la demanda organizada (financiamiento).
- Aporte metodológico en co-gestión: el éxito metodológico reside en la transición del rol institucional a facilitador y en el uso de dispositivos de mediación para desburocratizar la acción.
- Sostenibilidad: la sostenibilidad se garantiza cuando la inversión se transforma en capital social y organizativo, asegurando que la autogestión comunal sostenga el proyecto.

Por otro lado, se identificaron dos limitaciones: a nivel del proyecto, la complejidad en la promoción sostenida de la participación de la totalidad de vecinos; y a nivel metodológico, la dependencia de la información cualitativa puede implicar un sesgo de deseabilidad social por parte de los participantes activamente comprometidos.

Foto N° 3. En el Centro de Formación Socialista de Caricuao, con formadores y jóvenes de la comuna (2025).

Proyecciones y aportes

Se proyecta que el Inces debe profundizar en la gestión comunal, construyendo desde el seno de la comunidad, acompañando los proyectos, identificando potenciales maestros, generando espacios de encuentro permanente, afianzando la mesa de construcción y transformación curricular, generando un tejido orgánico entre las organizaciones sociales y los programas formativos y en fin convertirse en una alianza estratégica para impulsar las comunas desde las salas de autogobierno comunal. Para lograrlo es fundamental la formación y sensibilización de los trabajadores y trabajadoras quienes tienen sobre sus hombros la enorme responsabilidad de humanizar la gestión cada día más, conociendo su punto u círculo y haciéndose parte activa de la dinámica del desarrollo local.

En relación al vínculo creado entre el CFS Metropolitano Caricuao y la Comuna Agroambiental por la Biodiversidad el "Sol de la Paz" se acercan muchos proyectos que van desde acompañar la creación de una unidad productiva local a través de la cultura, hasta generar un tejido de talentos locales, artesanos, artistas, prestadores de servicios, entre otros.

¡El Inces llegó a la comuna con un morral cargado de sueños, música y alegría y aquí se quedará haciendo Patria!

Referencias

Bardin, L. (2004). Análisis de contenido. Akal Ediciones.

Freire, P. (1998). Pedagogía de la Autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores.

Jara, O. (2018). La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para la reflexión crítica. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja.